

СЕМЬЯ КАК БАЗОВАЯ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

Медведев Владимир Александрович

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»

доцент, кандидат юридических наук E-mail: v.medvedev@bk.ru

Тел.: 89083000600

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola tarixiy va huquqiy nuqtai nazardagi an'anaviy oilaviy qadriyatlarning xususiyatlarini ochib berishga bag'ishlangan. Sohada bir-birlariga, kuchli oilaviy hayotni kuchaytirish va hokazo kabi, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash va saqlash bo'yicha oilaviy qadriyatlarning ahamiyati mavjudligi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: An'analar, qadriyatlar, oila, ma'naviyat, uy qurilishi, oilaning huquqiy himoyasi.

Аннотация: Данная научная статья посвящена раскрытию особенностей традиционных семейных ценностей в историко-правовом контексте. Делается акцент на важность существования семейных ценностей в современном российском обществе, таких как любовь, уважительные отношения супругов друг к другу, крепкая семья, материнство, продление рода и др. В статье указываются особенности государственной политики по укреплению и сохранению семейных ценностей, рассмотрен традиционный семейный уклад на древней Руси, где особо уделено внимание такому явлению, как домострой.

Ключевые слова: традиции, ценности, семья, духовность, домострой, правовая защита семьи.

Annotation: This scientific article is devoted to revealing the features of traditional family values in the historical and legal context. Emphasis is placed on the importance of the existence of family values in modern Russian society, such as love, respectful attitude of spouses towards each other, a strong family, motherhood, procreation, etc. The article indicates the features of state policy to strengthen and preserve family values, considers the traditional family way of life in ancient Rus', where special attention is paid to such a phenomenon as domostroy.

Key words: traditions, values, family, spirituality, house building, legal protection of the family.

Российская Федерация в своем законодательстве закрепляет базовые направления государственной политики по укреплению базовых российских духовно-нравственных ценностей.

В рамках данной политики закрепляются понятие базовых ценностей (формулируется нравственные начала, мировоззрение и правовая культура), формулируются сами ценности.

Целями государственной политики по сохранению и укреплению базовых ценностей являются:

а) сохранение и укрепление традиционных ценностей, обеспечение их передачи от поколения к поколению;

б) противодействие распространению экстремистских идеологий;

в) развитие и сохранение религиозного многообразия;

г) формирование на международной арене положительного образа Российского государства как хранителя и защитника общечеловеческих духовно-нравственных ценностей [2].

К базовым ценностям в любом государстве можно отнести: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, справедливость, взаимопомощь и взаимоуважение, преемственность поколений.

Понимание семьи во многих странах складывалось в течении продолжительного периода времени, что свидетельствует об эволюционном формировании семейного уклада и обычаев. В рамках семейных ценностей на первое место выходит семья и семейственность - основанная на браке члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью.

Традиционно семьи на Руси всегда были большими, как правило, в семью входило несколько поколений родственников: отцы и матери, дедушки и бабушки, взрослые дети, успевшие уже жениться, внуки и, нередко, правнуки. Главой семьи на Руси, как правило, всегда был мужчина и он же, как правило, был и кормильцем. Отец обладал не ограниченной властью над членами семьи. Такого рода семьи на Руси назывались - патриархальными. С этим названием созвучна теория происхождения государства и права. Сущность теории сводится к тому, что государство – это продукт разрастания семьи, где главой государства становится глава семьи, который наделен отцовской властью над своими близкими (родственниками). Древнегреческий мыслитель Аристотель, как основатель данной теории считал, что государство это не что иное, как растущая семья, включающая в себя разные поколения. Поводом для появления такого типа государства являются сами люди стремящиеся общаться и взаимодействовать друг с другом. В итоге, такое взаимодействие близких родственников приводит к совместному проживанию на определенной

территории, формированию родов, что в результате неизбежно приводит к возникновению государства.

Столетиями жизнеустройство патриархальной семьи регулировалось старинными традициями и домостроем. Домострой – это памятник русской письменности XVI века, включающий в себя житейские нормы и наставления, контролируемый непосредственно отцом семейства, ставший в последствии обозначать традиционный семейно-родовой регламент в семье.

Домострой выступал формой правового регулирования взаимоотношений между всеми членами семьи. Однозначно это уменьшало появлению различных конфликтов и раздоров: каждый член семьи четко представлял свое положение и знал свои обязанности. Одним из способов воспитания служили телесные наказания (например: битье палкой, розгами), но при этом такие наказания советовалось применять в крайних случаях, если словесное общение не помогало[7].

В российском обществе семейные ценности занимают ведущее место. Под традиционными семейными ценностями понимается устоявшееся длительное время система взглядов в обществе, сформировавшиеся религиозные догматы, табу, правила связанные с сохранением брачно-семейных отношений. К основным семейным ценностям относят: любовь, уважительные отношения супругов друг к другу, крепкая семья, материнство, продление рода и так далее. Такого плана ценности хочет привить старшее поколение молодому поколению, об этом говорят традиционные религии, классическое образование, средства массовой информации и др.

В рамках правового поля очень важна поддержка брака и семьи, в связи с чем государство реализует различные программы в данном направлении. На государственном уровне применяются различного уровня программы для поддержки в первую очередь молодых семей.

В связи с этим предлагается выработка меры по реализации семейной и демографической политики:

- расширение сети женских консультаций;
- модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц;
- совершенствование скрининговых программ для беременных женщин, новорождённых детей и детей других возрастов;
- повышение доступности медицинской помощи женщинам по месту жительства, включая сельские территории и малые города;
- развитие программ реабилитации и психологической поддержки женщин после рождения ребёнка;

- совершенствование методов лечения бесплодия, повышение их доступности и эффективности.

Необходимо использовать государственные программы для помощи семье в области улучшения жилищных условий. К таким программам, которые реализуются в настоящее время в России можно отнести:

1. Ведомственная целевая программа;
2. Материнский капитал;
3. Семейная ипотека;
4. Дальневосточная ипотека.

Необходимо усилить правовую защиту семьи. Семейное законодательство устанавливает, что семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой государства. Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав. [2].

References:

1. Semeynyy kodeks Rossiyskoy fedratsii ot 29.12.1995 № 223-fz // Sobavnie zakogelstva rossiskoy fedratsii ot 1996 g. , N 1, st. 16
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 1996 г. , N 1 , ст. 16
3. Family Code of the Russian Federation dated 29.12.1995 No. 223-FZ // Sobranie zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii dated 1996 , N 1 , st. 16 Osnovy gosudarstvennoy plyus Soxraneniyu i KRepleniyu an'anaviy ruscha ma'naviy-axloqiy qadriyatlar // Sobranie Zakhonodatelstval Ot 2022 g., N 46
4. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей // Собрание законодательства Российской Федерации от 2022 г., N 46
5. Osnovy gosudarstvennoy politiki po sokhraneniyu i krepleniyu traditional Russian spiritual and moral values // Sobranie zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii ot 2022 g., N 46
6. Petrov I. V. Gosunstvo i pwo drevney rusi. V 10 Tomat: T. I. Teorii prosasxojdeniya gosudarstva i prrava. Antichnye pismennye instanniki i venedskaya problemo (I-V vv.): T. II. Drevneyshie pismennye izvestiya o slavyanx i denejnye rynki vogsteknye evropy (vii VII VV.): MIE-VII VV.): Mi-VII TEV. - M.S. Izdatelskiy dom Akademii estetvoniya, 2016 yil. - 420

7. Петров И. В. Государство и право Древней Руси. В 10 томах: Т. I. Теории происхождения государства и права. Античные письменные источники и венецианская проблема (I–V вв.): Т. II. Древнейшие письменные известия о славянах и денежные рынки Восточной Европы (VI–VII вв.): монография. – М.:Издательский дом Академии Естествознания, 2016. – 420 с.
8. Petrov I. V. Gosudarstvo i pravo Drevney Rusi. V 10 tomax: T. I. Teorii proishhojdeniya gosudarstva i prava. Antichnye pismennye istochniki i venedskaya problema (I–V vv.): T. II. Drevneyshie pismennye izvestiya o slavyanax i denejnye rynki Vostochnoy Evropy (VI–VII centuries): monograph. – M.: Izdatelsky dom Akademii Estestvoznania, 2016. – 420 p.